

A ABORDAGEM DO DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15715564

Margarida Steffler Dobler¹

^{1,2,3}Mestrandas(o) em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
margarida.dobler.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9811753849155462>

Flávia Ferreira Amorim de Sousa Seabra²

flavia.seabra.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1742172106221521>

José Arcizio Corteletti³

jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Dr^a Viviane Gislaïne Caetano⁴

Professora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá

vcaetano@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1480211988266947>

Dr^a Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar⁵

Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá

garalencar@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4558923397029198>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A sala de aula caracteriza-se por uma diversidade multifacetada, que inclui aspectos étnico-raciais, de gênero, de estudantes com deficiência, transtornos e outras diferenças. Diante dessa pluralidade, especialmente no contexto da inclusão de estudantes com necessidades específicas, e considerando as frequentes dificuldades relatadas por professores no processo de promover práticas pedagógicas inclusivas, torna-se um desafio cotidiano desenvolver estratégias metodológicas profícuas. Tais estratégias devem possibilitar a mediação dos conteúdos escolares de maneira que atendam às diferentes necessidades dos estudantes, promovendo um ambiente de aprendizagem mais equitativo e inclusivo, de modo a respeitar os ritmos de aprendizagem. Neste sentido, a formação continuada de professores deve primar pela promoção de estudos que discutam estratégias diferenciadas de mediação dos conteúdos escolares a todos os estudantes. Fator este como preponderante e que justifica e motiva o desenvolvimento desta proposta de pesquisa. **Objetivo:** Analisar a compreensão dos docentes sobre DUA como recurso metodológico para o processo de ensino-aprendizagem de

estudantes da educação especial e, por conseguinte, criar espaços de formação para estudos dos conceitos fundantes desta teoria. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa exploratória de base mista, que será desenvolvida a partir de questionário semi-estruturado com docentes de um colégio do Núcleo de Regional de Educação, da rede estadual de Toledo/PR. Os dados serão analisados de forma quali e quantitativa. Ademais, confeccionar e disponibilizar um livreto com orientações aos profissionais, quanto ao conceito da abordagem do Desenho Universal para a Aprendizagem. **Resultados:** espera-se que estudos sobre DUA contribua para o desenvolvimento de estratégias metodológicas mais profícuas aos estudantes da educação especial, para que isso colabore na promoção ao acesso aos conteúdos por todos os alunos. **Conclusão:** propiciar formação teórica e prática para um trabalho diferenciado em sala de aula, utilizando as bases teóricas do Desenho Universal para a Aprendizagem.

Palavras-chave: Inclusão. Diversidade. Desenho Universal para a Aprendizagem.